

Jasiora : Vol 3 No 1 Desember 2018

JASIORA

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admgr/index>)

Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bagi Masyarakat Lingkungan Perusahaan (*Studi pada PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo*)

Nanang Al Hidayat¹, Deni Handani², Feri Antoni³

¹STIA Setih Setio Muara Bungo, E-Mail: nananghidayat108@yahoo.co.id

²STIA Setih Setio Muara Bungo, E. Mail: denihandani91@gmail.com

³STIA Setih Setio Muara Bungo, E-Mail: ferri_antoni@yahoo.co.id

Info Artikel

Masuk: 04 November 2018

Diterima: 02 Desember 2018

Terbit: 17 Desember 2018

Keywords:

CSR, Company, Society

Kata kunci:

CSR, Perusahaan, Masyarakat

Corresponding Author:

Nanang Al Hidayat, E-mail:
nananghidayat108@yahoo.co.id

DOI : 10.5281/zenodo.2186336

Abstract

From the observations made by the writer looking at CSR programs that aim to be able to prosper the community around PT. Mighty Budi Nabati PKS7 Muara Bungo not yet as expected. Many communities around the company complain about the lack of transparency or lack of transparency of PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo regarding the CSR program implemented. This study aims to determine the implementation of social responsibility of PT. Mighty Budi Nabati PKS7 Muara Bungo. The method used is descriptive with a qualitative approach. The results showed that the implementation of PT. Nabati Perkasa PKS7 social responsibility Muara Bungo was done well. This is indicated by channeling social funds / CSR to the community in the company environment in community activities in accordance with the priority of the implementation of these activities.

Abstrak

Dari observasi yang dilakukan penulis melihat program-program CSR yang bertujuan dapat mensejahterakan masyarakat sekitar PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo belum berjalan sesuai yang diharapkan. Masyarakat di sekitar perusahaan masih banyak mengeluhkan kurangnya transparansi PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo mengenai program CSR yang dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo dilakukan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan menyalurkan dana sosial/CSR kepada masyarakat di lingkungan perusahaan pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sesuai dengan prioritas pelaksanaan kegiatan tersebut.

1. Pendahuluan

Pada prinsipnya perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Usaha pokok dari sebuah perusahaan adalah kegiatan produksi yang menghasilkan produk berupa barang dan kegiatan penawaran berupa produk jasa. Garis besar sebuah perusahaan adalah mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal dan sedapat mungkin mencegah kerugian atau menekan kerugian seminimal mungkin.

Pada satu sisi, harus diakui perusahaan merupakan salah satu penopang dan penggerak perekonomian nasional. Peranan perusahaan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan bagian dari kontribusi positifnya. Dalam fungsinya perusahaan sebagai penciptaan lapangan kerja, produk barang serta jasa yang dihasilkan dari usaha perusahaan, dan pembayaran pajak yang memberikan pendapatan bagi Negara merupakan kontribusi yang dirasakan besar manfaatnya.

Menurut Buysra Azheri :“aktivitas perusahaan khususnya di bidang industri telah menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan dan tingkat perekonomian masyarakat yang berjarak dalam suatu wilayah. Keadaan ini diperparah dengan kurang ditanggapinya berbagai tuntutan masyarakat dalam permasalahan lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan lain-lain oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan kultur perusahaan yang didominasi cara berpikir dan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi keuntungan (*profit oriented*)”.¹

Perusahaan yang didirikan di suatu wilayah dan berada di tengah-tengah masyarakat yang memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan seharusnya saat ini merubah cara berpikir tersebut. Buysra Azheri menambahkan bahwa: “Perusahaan seharusnya bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri dan/atau eksklusivitas dari lingkungan masyarakat, tetapi sebagai sebuah bentuk badan hukum yang wajib melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan di mana ia berada, serta dapat dimintai pertanggung jawaban layaknya subjek hukum pada umumnya”.²

Sehubungan dengan itu Ismail Sholihin menyatakan : “Perusahaan sebagai salah satu aktor ekonomi dalam satu wilayah, baik itu wilayah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara dituntut untuk menghasilkan profit maksimal. Namun prinsip bahwa perusahaan hanya berorientasi pada keuntungan sudah harus mulai ditinggalkan. Perusahaan harus juga memiliki tanggung jawab sosial sehubungan dengan keberadaannya di tengah-tengah lingkungan masyarakat”.³

Tanggung jawab perusahaan itu di antaranya adalah ikut andil dalam mensejahterahkan ekonomi masyarakat melalui program kemitraan dan bina lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat ini disebut dengan *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR. Perusahaan yang juga sebagai sebuah entitas badan hukum memiliki tanggung jawab sosial perusahaan CSR.

Dalam praktiknya selama ini masih terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) hanya bersifat sukarela yang tidak memiliki komitmen berkelanjutan. Kegiatan CSR penting dalam upaya membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis perusahaan tersebut. Jika perusahaan ingin tumbuh secara berkelanjutan maka perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi juga harus mengejar aspek sosial dan lingkungannya.

Binoto Nadadap mengatakan bahwa: “Secara umum tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dibagi menjadi dua bagian yaitu: ke dalam perusahaan itu sendiri (internal), contohnya terhadap karyawan dan ke luar lingkungan perusahaan (eksternal), contohnya

¹Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 3.

²*Ibid*, hal. 5

³Ismail Sholihin, *Coporate Social Responsibility*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 12

penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan untuk generasi yang akan datang.”⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada Pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa : “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang diatur di dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.”⁵

Binoto Nadapdap menambahkan bahwa “ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dimaksudkan untuk mendukung hubungan perusahaan yang serasi, selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.”⁶

Tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya benturan antara tanggung jawab hukum dan tanggung jawab ekonomi, tetapi perusahaan harus tetap memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat. Sehingga perusahaan harus menerapkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR dan juga tidak mengorbankan kepentingan umum. Perusahaan pada dasarnya didirikan untuk mendapat keuntungan dan hal tersebut merupakan tanggung jawab ekonomi dari perusahaan, tetapi keuntungan tersebut juga harus diperoleh tanpa mengorbankan masyarakat dan nilai-nilai etis.

Termasuk dalam hal ini salah satu jenis perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial perusahaan/CSR adalah perusahaan industri pengolahan kelapa sawit. Perusahaan pengolahan kelapa sawit merupakan salah satu jenis perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Perusahaan industri pengolahan kelapa sawit mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam berupa tanaman industri jenis kelapa sawit sebagai bahan baku produksinya.

Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa perusahaan kelapa sawit harus melaksanakan CSR, khususnya terkait dengan perusahaan ekstraktif. Pertama, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat.

Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, di samping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidak nyamanan pada masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme.

Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya izin untuk melakukan operasi yang sifatnya kultural. Wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan. Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Dengan ketiga alasan di atas pelaksanaan CSR menjadi hal wajib yang dilakukan oleh perusahaan khususnya perusahaan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi yang menjadi objek penelitian. PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dan menjalankan kegiatan di bidang sumber daya alam yang tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan CSR sesuai dengan ketentuan yuridis.

⁴Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, 2012, hal.138

⁵Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang *Perseroan Terbatas*

⁶*Op. Cit*, Binoto Nadapdap hal. 140

Selama lebih dari 10 tahun berdirinya perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan perkebunan kelapa sawit ini telah memberikan kehidupan yang berbeda bagi masyarakat Kecamatan Pelepat. Pelaksanaan program CSR merupakan bentuk program pemerintah yang terkonsep dalam negara kesejahteraan serta salah satu wujud tanggung jawab eksternal di PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo sebagai perusahaan swasta dalam pelaksanaan CSR yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai wujud pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya keberadaan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan kesejahteraan desa yang ada di Kecamatan Pelepat.

Dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR, PT Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo dinilai menganggap kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR hanya merupakan kegiatan sukarela, sehingga tidak dilibatkan masyarakat untuk menyusun program CSR yang bertujuan untuk membuat masyarakat sekitar sejahtera. Pelaksanaan CSR yang telah dilakukan sukarela tersebut, dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel. 1
Pelaksanaan CSR pada PT. Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo
Tahun 2015-2017

Tahun	Jenis CSR
2015	1) Pemberian bantuan dana kegiatan turnamen sepak bola 2) Pemberian bantuan dana pembangunan tempat pembuangan sampah 3) Pemberian bantuan dana kegiatan peringatan 17 Agustus (hari kemerdekaan Republik Indonesia)
2016	1) Pemberian bantuan dana kegiatan peringatan 17 Agustus (hari kemerdekaan Republik Indonesia) 2) Pelaksanaan pelebaran jalan
2017	1) Pemberian bantuan dana kegiatan lomba keagamaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat kecamatan 2) Pemberian bantuan dana pembangunan Masjid 3) Pemberian bantuan dana kegiatan peringatan 17 Agustus (hari kemerdekaan Republik Indonesia)

Sumber:Manajemen PT.Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo, 2018.

Dari tabel 1 di atas dapat diuraikan pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo hanya melaksanakan untuk kegiatan hiburan yang melalui pengajuan proposal kegiatan oleh pemuda atau masyarakat sekitar. Pelaksanaan tersebut bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Sedangkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR lebih merupakan suatu komitmen bersama yang berkelanjutan dari perusahaan untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial.

Bukan hanya sekedar kegiatan yang terfokus pada kedermawanan dan kemurahan hati. Termasuk juga PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo yang merupakan jenis perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Kegiatan tanggung jawab sosial CSR yang dilaksanakan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo masih terbatas pada kebersihan lingkungan seperti membuat fasilitas pembuangan sampah. Maka dari itu dalam pelaksanaan Kegiatan tanggung jawab sosial CSR yang dilaksanakan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo belum berjalan maksimal, seperti belum ada melaksanakan program-program yang bisa membangun kehidupan masyarakat tersebut untuk membangun perekonomian yang lebih layak.

Di antaranya Masyarakat masih banyak yang pengangguran, dan banyak usaha masyarakat disekitar perusahaan yang tidak berjalan, pendidikan yang masih rendah yang tidak adanya bantuan peningkatan mutu pendidikan dari perusahaan. Serta tidak adanya bantuan dari perusahaan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Program-program CSR yang bertujuan dapat mensejahterakan masyarakat sekitar PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Masyarakat di sekitar perusahaan masih banyak mengeluhkan tidak terbukanya atau tidak adanya transparansi PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo mengenai program CSR yang dilaksanakan. Selain itu keadaan masyarakat yang belum mempunyai pengetahuan tentang CSR yang membuat pelaksanaan CSR tidak efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, yang menjadi permasalahan pelaksanaan tanggung jawab sosial pada PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo dalam hal ini adalah : Program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 belum dapat meningkatkan kualitas masyarakat; Program SCR yang dilaksanakan belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan CSR.

Dari uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo? Sedangkan yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo.

2. Metode Penelitian

Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah dengan fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo, seluruh karyawan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo, masyarakat Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Berdasarkan uraian tersebut, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang terdiri dari: Direktur PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo; Kepala Bagian Keuangan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo; 3 Orang karyawan Bagian Keuangan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo; 6 Orang Masyarakat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model *interaktif*.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat di sekitar perusahaan. Dana bantuan sosial atau yang dikenal dengan nama dana CSR PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo disampaikan kepada masyarakat di sekitar perusahaan secara berangsur-angsur tergantung dengan kondisi kebutuhan masyarakat atas bantuan CSR tersebut.

Pengucuran dan pemberian dana sosial yang dilakukan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo berdasarkan permohonan masyarakat melalui pengajuan proposal kepada pihak manajemen PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo. Pengajuan proposal permohonan bantuan dana sosial tersebut dimasukkan ke pihak manajemen perusahaan melalui bagian tata usaha perusahaan. Selanjutnya pihak tata usaha akan memproses proposal permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan pengarsipan surat perusahaan. Kemudian proposal akan dinaikkan kepada pimpinan perusahaan. Jika pimpinan perusahaan menyetujui permohonan yang tercantum dalam proposal yang diajukan, selanjutnya

pimpinan perusahaan akan membuat catatan menyetujui untuk segera ditindaklanjuti oleh bagian keuangan.

Pihak keuangan akan melakukan kajian dengan akurat terkait dengan besar permohonan dana yang diajukan dan menyesuaikan dengan keadaan kas perusahaan. Jika kondisi kas yang tersedia mencukupi untuk menutupi dana sesuai dengan pengeluaran dana CSR tersebut, maka dapat dipastikan bahwa bantuan yang diajukan pasti akan dipenuhi oleh pihak perusahaan. Namun jika kondisi keuangan perusahaan belum mencukupi kebutuhan dana sebesar yang diajukan oleh masyarakat, maka pihak perusahaan akan memberikan bantuan secara bertahap.

Adapun bantuan yang telah disampaikan oleh perusahaan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo dalam rangka sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar telah dilaksanakan dalam bentuk memberi bantuan pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, antara lain sebagai berikut:

1. Bantuan dana untuk kegiatan memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.
2. Bantuan dana untuk pembangunan tempat sampah dan pelebaran jalan dusun.
3. Pemberian bantuan kegiatan keagamaan dan pembangunan masjid.

Setiap pelaksanaan kegiatan memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Sungai Gurun dan masyarakat sekitar pasti akan didukung oleh perusahaan. Partisipasi yang ditunjukkan oleh perusahaan dalam mendukung kegiatan memeriahkan hari ulang Tahun Republik Indonesia dalam bentuk memberi bantuan untuk hadiah dan dana tunai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Besar bantuan dana yang diberikan oleh perusahaan ditampilkan oleh tabel berikut:

Tabel 2.
Alokasi Bantuan Dana CSR PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo untuk Kegiatan HUT RI.

NO	Keterangan Alokasi	Besarnya bantuan (Rp)	
		Tahun 2017	Tahun 2018
1	Lomba anak-anak	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Lomba remaja/pemuda	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Lomba umum	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Kepanitiaan	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Lain-lain	5.000.000,00	5.000.000,00
	Total Bantuan	5.000.000,00	5.000.000,00

Sumber: manajemen PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo, 2018

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat kita bahwa pihak PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo telah berupaya ikut andil dalam semua kegiatan yang diadakan oleh masyarakat dalam rangka memeriahkan kegiatan HUT Republik Indonesia. Bantuan ini diakui secara langsung oleh masyarakat Dusun Sungai Gurun sebagai berikut: “bahwa kita sejak adanya perusahaan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo di dusun kita, maka setiap masyarakat kita mengadakan kegiatan memeriahkan HUT Republik Indonesia, pihak manajemen PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo selalu memberikan bantuan kepada kita dalam mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat kita, baik kegiatan pemuda, kegiatan remaja, kegiatan anak-anak maupun kegiatan yang berifat umum, pasti akan didukung secara penuh oleh PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo. hal ini kami sadari pula bahwa pihak PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo melalui penyaluran dana CSR yang dimilikinya selalu berupaya dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat di lingkungan perusahaan. Hal ini merupakan dukungan yang sangat positif, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan. Harapan kami tentu

penyaluran dana sosial perusahaan dapat ditingkatkan lagi untuk masa yang akan datang, baik dari segi jumlah maupun dari segi prosedural pengajuan.”⁷

Pernyataan yang disampaikan di atas diakui secara langsung oleh pimpinan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo, sebagai berikut: “bahwa kita akan senantiasa menyalurkan dana CSR kita kepada masyarakat di sekitar perusahaan sebagai bentuk kepedulian sosial kita kepada masyarakat dan lingkungan. Secara bertahap akan kita upayakan untuk selalu ditingkatkan, baik jumlah maupun mekanisme penyalurannya. Tergantung dengan omset perusahaan yang diperoleh setiap tahunnya. Jika omset perusahaan meningkatkan, maka dana sosial yang kita salurkan pasti akan meningkat juga. Oleh karena itu, ke depannya kita berharap agar semua elemen masyarakat dapat mendukung semua kegiatan atas keberadaan perusahaan, sehingga kami mampu bekerja secara optimal dan dapat berperan aktif dalam semua kegiatan sosial masyarakat dan lingkungan.”⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa pihak PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo telah menyalurkan dana sosial/CSR perusahaan dengan cara ikut berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, terutama dalam kegiatan hari ulang Tahun Republik Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan yang telah terjalin dengan baik antara PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo dengan masyarakat di sekitar perusahaan perlu dipertahankan dan dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Selanjutnya kegiatan sosial yang juga mendapat bantuan dana sebagai bentuk penyaluran dana sosial/CSR perusahaan adalah dengan memberi bantuan dana untuk pembangunan tempat sampah dan pelebaran jalan dusun. Bantuan ini merupakan bantuan langsung dalam bentuk bantuan material pembangunan. Sedangkan upah ditanggung oleh masyarakat secara gotong royong. Adapun bantuan untuk pembangunan tempat sampah dan pelebaran jalan dusun ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.
Bantuan Material Dana Sosial/CSR PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo pada Kegiatan Pembangunan Bak Sampah dan Pelebaran Jalan Dusun

No	Material	Jumlah		Keterangan
		2017	2018	
1	Semen	20 sak	20 sak	3 bak sampah
2	Bata merah	1000 bata	1500 bata	Pemb. bak sampah
3	Besi 10 inc	20 batang	20 batang	Pemb. Bak sampah
4	Peralatan	Lengkap	Lengkap	Pemb. Bak sampah
5	Sirtu	5 truk	5 truk	Pelebaran jalan
6	Bantuan operasional mobil stumbual	4 hari	4 hari	Pelebaran jalan

Sumber: manajemen PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo, 2018

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat kita ketahui bahwa bantuan yang telah diberikan oleh perusahaan dalam kegiatan pembangunan bak sampah dan pelebaran jalan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Bantuan yang diberikan berupa bantuan material bahan pembangunan dan pelebaran dan bantuan operasional mobil stumbual yang digunakan pada kegiatan pelebaran dan pengerasan jalan bantuan oprasional terkait dengan biaya mekanik dan BBM, semuanya ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, Selaku salah seorang warga Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat pada tanggal 23 Juli 2018.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Benny Muanggara Wijaya, Selaku Pimpinan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo pada tanggal 24 Juli 2018.

kegiatan perapian dan pembentukan jalan dilakukan oleh masyarakat secara gotong royong dan swadaya, termasuk juga dalam kegiatan pembangunan bak sampah, dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan materialnya telah dipenuhi dan disiapkan oleh perusahaan.

Bantuan yang diterima oleh masyarakat dalam bentuk material pembangunan diakui secara langsung oleh masyarakat Kecamatan Pelepat, sebagai berikut: “bahwa kita dibantu oleh PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo dalam bentuk bantuan langsung material pembangunan bak sampah dan pelebaran jalan dalam dusun kita. Kita selaku warga hanya diminta menyiapkan tenaga dan konsumsi dalam pelaksanaan gotong royong saja. Rasanya kami sangat terbantu dengan adanya penyaluran dana sosial yang telah disampaikan oleh PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo tersebut. Hendaknya bantuan ini dapat berlanjut secara berkesinambungan pada masa yang akan datang.”⁹

Pernyataan di atas dikuatkan oleh pihak manajemen PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo, sebagai berikut: “bahwa kita telah menyalurkan dana sosial/CSR yang kita miliki untuk membantu semua kegiatan kemasyarakatan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kita kepada kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. hendaknya kerja sama ini dapat diaplikasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang lain, sehingga manfaat dana sosial yang kami sediakan dapat berguna secara beragam bagi masyarakat sekitar.”¹⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa pelaksanaan bantuan material untuk pembangunan ban sampah dan pelebaran jalan dusun, sangat dirasakan oleh masyarakat. Bantuan ini dilakukan secara bertahap pertahun. Oleh karena itu, pihak perusahaan akan memberikan bantuan sesuai dengan prioritas kegiatan. Bantuan akan diberikan dan diutamakan pada kegiatan yang sifatnya lebih mendesak.

Penyaluran dana sosial/CSR PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan juga diberikan pada kegiatan keagamaan dan pembangunan masjid di semua dusun yang ada dalam wilayah Kecamatan Pelepat. Bantuan yang disampaikan dalam bentuk dana tunai kepada pengurus masjid yang bersangkutan di setiap dusun dalam Kecamatan Pelepat.

Adapun Dusun dan Besar Bantuan yang diberikan oleh PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo pada kegiatan keagamaan dan pembangunan masjid ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.
Bantuan Dana Sosial/CSR PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo pada Kegiatan Keagamaan dan Pembangunan Masjid di Kecamatan Pelepat.

no	Dusun	Besar bantuan tunai	
		Tahun 2017	Tahun 2018
1	Balai Jaya	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
2	Baru Pelepat	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
3	Batu Kerbau	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
4	Bukit Telago	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
5	Cilodang	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
6	Dwi Karya Bakti	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
7	Gapura Suci	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
8	Mulya Bhakti	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
9	Mulya Jaya	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
10	Rantel	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Edi, Selaku salah seorang warga di Kecamatan Pelepat pada tanggal 25 Juli 2018.

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Predy M, Selaku Kepala Bagian Keuangan PT.Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo pada tanggal 24 Juli 2018.

11	Rantau Keloyang	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
12	Sekampil	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
13	Senamat	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
14	Sungai Beringin	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
15	Sungai Gurun	Rp. 4.000.000,00	Rp. 4.000.000,00
Total		Rp. 46.000.000,00	Rp. 46.000.000,00

Sumber: manajemen PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo, 2018.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, maka dapat kita ketahui bahwa pihak manajemen PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo telah melakukan pemerataan dalam menyalurkan dana sosial/CSR perusahaan kepada semua dusun yang ada dalam wilayah Kecamatan Pelepat. Pemerataan ini dilakukan sebagai bentuk dan sikap perusahaan untuk peduli kepada semua dusun. Hanya saja untuk Dusun Sungai Gurun agak dlebihkan. Hal ini dimungkinkan keberadaan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo terletak di Dusun Sungai Gurun tersebut dan fasilitas keagamaan yang ada di dusun sering juga dimanfaatkan oleh perusahaan, terutama oleh karyawan dalam melaksanakan kegiatan dan rutinitas keagamaan karyawan tersebut.

Hal ini diakui secara langsung oleh pihak PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo, sebagai berikut: “ bahwa kami dari pihak manajemen PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo akan senantiasa bersikap arif dan adil kepada semua dusun yang ada dalam wilayah Kecamatan Pelepat, terutama dalam menyalurkan dana sosial/CSR yang kita miliki. Kita yakini bahwa semua dusun akan mendapatkan bagian dari dana sosial/CSR kita. Hanya Dusun Sungai Gurun yang agak kita lebihkan sedikit, karena karyawan kita banyak yang memanfaatkan fasilitas keagamaan (masjid) di Dusun Sungai Gurun dalam melaksanakan rutinitas keagamaannya. Namun secara keseluruhan, kita memberikan bantuan secara merata dan menyeluruh. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian sosial kami kepada semua warga di Kecamatan Pelepat, sekalipun berada di dusun-dusun yang relatif jauh dari lokasi perusahaan.”¹¹

Pernyataan pimpinan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo di atas dikuatkan oleh staf perusahaan, sebagai berikut: “bahwa sesuai dengan arahan dari pimpinan kita bahwa dalam menyalurkan dana sosial/CSR kita lakukan secara merata dan menyeluruh untuk semua masjid yang ada dalam Kecamatan Pelepat. Hal ini sebagai bentuk kepedulian sosial kita kepada semua warga Kecamatan Pelepat.”¹²

Pernyataan di atas dikuatkan oleh warga masyarakat yang menerima bantuan dana sosial/CSR tersebut, sebagai berikut: “bahwa kami sangat berterima kasih kepada pihak perusahaan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo yang telah membantu kami dana tunai untuk pembangunan masjid di dusun kami. Bantuan ini akan sangat besar manfaatnya bagi kita karena sudah dapat digunakan untuk memulai kegiatan pembangunan dan renovasi masjid kami.”¹³

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo telah berupaya menyalurkan bantuan dana sosial/CSR perusahaan kepada semua dusun, terutama kepada pengurus masjid di setiap dusun yang ada dalam wilayah Kecamatan Pelepat. Penyaluran dana biasanya dilakukan secara bertahap, berdasarkan triwulan. Pada triwulan pertama disalurkan untuk 3 – 4 dusun. Pada akhir tahun diperkirakan semua dusun dan masjid sudah menerima penyaluran dana sosial/CSR dari PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo tersebut.

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Benny Muanggara Wijaya, Selaku Pimpinan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo pada tanggal 24 Juli 2018.

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Harlan Supedi, Selaku Staf Bagian Keuangan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo pada tanggal 25 Juli 2018

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Khaidir, Selaku salah seorang warga di Kecamatan Pelepat pada tanggal 26 Juli 2018.

Pembagian dana berdasarkan triwulan tersebut dilakukan karena penghitungan kas PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo dilakukan dalam kurun waktu triwulan juga, sehingga kondisi keuntungan dan kondisi keuangan perusahaan dapat diketahui secara pasti dalam waktu triwulan. Sehingga dana sosial/CSR sebagai penyisihan dari keuntungan perusahaan baru dapat dilaksanakan pada setiap akhir triwulan.

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo.

3.1 Program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo belum dapat meningkatkan mutu kualitas masyarakat.

Dalam pelaksanaan penyaluran dana sosial/CSR oleh PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat lingkungan perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk membantu mensejahterakan masyarakat lingkungan perusahaan secara bertahap. Namun, dana sosial/CSR diberikan lebih banyak diberikan kepada masyarakat melalui pengadaan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat insidental. Artinya, dana sosial/CSR belum mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dusun.

Adapun kualitas masyarakat dapat diketahui melalui perilaku dan adat serta tata krama sosial yang diperlihatkan oleh masyarakat tersebut. Adab sosial dibentuk dalam jangka waktu yang lama dan berkesinambungan, sehingga diperlukan perhatian secara penuh dari semua pihak dalam mengayomi yang direncanakan secara bertahap. Pelaksanaan pembentukan karakter masyarakat dapat dilakukan melalui sarana pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat bahwa dana sosial/CSR belum mampu dimanfaatkan untuk pendayagunaan dan pembentukan karakter positif masyarakat di sekitar lingkungan. Keadaan ini dibuktikan dengan belum adanya penyaluran dana sosial/CSR yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan, terutama pendidikan nonformal, antara lain pendidikan madrasah, pendidikan dan pelatihan ketarampilan serta bantuan untuk guru-guru yang mengajar mengaji. Peneliti berpendapat bahwa sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada pembentukan karakter dan kualitas masyarakat, maka seharusnya perusahaan juga dapat menyalurkan bantuan untuk membantu dan menopang kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bergerak dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan nonformal sebagai sarana pembentukan dan meningkatkan kualitas masyarakat dusun yang berada di sekitar lingkungan perusahaan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo.

Kondisi ini diketahui oleh peneliti setelah dilakukan wawancara dengan pernyataan sebagai berikut: “bahwa kami belum pernah menerima bantuan dari PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo sebagai orang yang bergerak dalam dunia pendidikan madrasah (madin). Seharusnya kami juga diperhatikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada dunia pendidikan. Karena kami yakin bahwa melalui sarana pendidikan inilah kita akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kita.”¹⁴

Pernyataan di atas dikuatkan oleh warga masyarakat yang lain, sebagai berikut: “bahwa memang betul sampai hari ini kita belum pernah menerima bantuan dana sosial dari PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo untuk kegiatan pengajian yang saya ajarkan. Memang pengajian ini saya lakukan di rumah saya sendiri tanpa memungut bayaran dari anak-anak atau orang tua yang anaknya belajar mengaji dengan saya. Namun alangkah baiknya jika PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo juga memperhatikan kegiatan kita, sehingga dengan adanya bantuan tersebut saya dapat menyiapkan sarana pembelajaran mengaji dengan lebih lengkap dan anak-anak tidak dibebankan lagi untuk menyiapkan sarana pengajian. Oleh karena itu, hendaknya pada tahun yang akan datang pihak PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo mau memperhatikan kita dan menyalurkan sebagian

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Dzakir Muhammad, Selaku salah seorang warga dan Guru Madrasah di Kecamatan Pelepat pada tanggal 26 Juli 2018.

dana sosial/CSR untuk kegiatan yang saya laksanakan di rumah.”¹⁵ Pernyataan masyarakat di atas diakui secara langsung oleh perusahaan dengan pernyataan sebagai berikut: “bahwa untuk saat sekarang kita belum dapat menyalurkan bantuan dana sosial/CSR kita untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berperan dalam upaya meningkatkan karakter dan kualitas masyarakat kita secara langsung. Namun, pada program pemerintah yang kontrasnya kepada kegiatan pendidikan kita sangat mendukung. Hanya saja, bantuan ini belum dapat kita persiapkan untuk masyarakat secara langsung dan tunai untuk kegiatan-kegiatan pendidikan nonformal yang ada di tengah masyarakat. Kedepannya akan kita perhatikan sehingga ada sebagian dari dana sosial/CSR yang disisihkan untuk membantu guru-guru ngaji dan kegiatan madrasah sore. Karena kami juga berkeyakinan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sarana positif untuk membentuk karakter dan sebagai upaya meningkatkan kualitas masyarakat di sekitar perusahaan, walaupun membutuhkan waktu yang relatif panjang dan berkesinambungan.”¹⁶

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa dana sosial/CSR yang dikururkan oleh PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo belum dapat menyentuh kegiatan-kegiatan yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup serta pembentukan karakter masyarakat di sekitar perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena jumlah dana yang dibagikan dan disalurkan sebagai dana sosial tersebut masih sedikit, sehingga pembagian untuk kegiatan-kegiatan dimaksud belum dapat diberikan.

Kemudian juga dimungkinkan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang bersifat insidental, sehingga PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo juga berupaya berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Namun, secara tidak langsung PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo juga menyalurkan bantuan dana sosial/CSR untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Sehingga secara tidak langsung juga dapat dikatakan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap pembentukan karakter dan peningkatan kualitas keagamaan masyarakat.

3.2 Program SCR yang dilaksanakan belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan CSR.

Pada prinsipnya pelaksanaan penyaluran dana sosial/CSR yang diberikan oleh perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. Hal ini merupakan salah tanggung jawab perusahaan yang berdomisili di tengah masyarakat tersebut. Akan tetapi tujuan penyaluran dana sosial/CSR tersebut belum dapat dipenuhi secara utuh. Namun, pihak perusahaan tetap berupaya melakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang sifatnya sebagai pembinaan masyarakat, terutama dalam kegiatan perekonomian.

Hal ini diakui secara langsung oleh pihak perusahaan dengan pernyataan sebagai berikut: “bahwa kita juga belum menyalurkan bantuan dari dana sosial/CSR yang kita miliki untuk kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan kegiatan perekonomian masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini kita mengalami kesulitan untuk membantu dan menyalurkan dana sosial kepada masyarakat karena masyarakat itu sendiri lebih berfokus kepada kegiatan perekonomian yang selama ini mereka tekuni, yaitu menyadap karet dan mendodos buah kelapa sawit yang mereka miliki. Sehingga mereka agak sulit untuk memunculkan kegiatan-kegiatan perekonomian lain sebagai bentuk kegiatan ekonomi alternatif. Oleh karena itu, kami belum menyalurkan bantuan dengan dana sosial/CSR yang kita miliki. Namun, jika ada kegiatan kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perekonomian sehingga memiliki efek

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf Qordowi, Selaku salah seorang warga dan Guru Mengaji di Kecamatan Pelepat pada tanggal 26 Juli 2018.

¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Benny Muanggara Wijaya, Selaku Pimpinan PT.Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo pada tanggal 24 Juli 2018.

langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, maka kita akan sangat antusias untuk memberikan bantuan melalui penyaluran dana sosial/CSR perusahaan kita.”¹⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti dapat mengetahui bahwa perusahaan belum menyalurkan bantuan dari dana sosial/CSR kepada masyarakat disebabkan kegiatan masyarakat yang berafiliasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat belum ada, sehingga dana sosial/CSR lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lain. Artinya bahwa pada prinsipnya PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo sangat peduli dan respek terhadap semua kegiatan kemasyarakatan dilingkungan perusahaan, termasuk kegiatan yang dapat mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama peningkatan perekonomian masyarakat tersebut. Akan tetapi, kepedulian dan tanggung jawab sosial ini belum dapat dilaksanakan oleh PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo disebabkan karena kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat belum ada dan belum diperlihatkan oleh masyarakat setempat.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo dilakukan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan menyalurkan dana sosial/CSR kepada masyarakat di lingkungan perusahaan pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sesuai dengan prioritas pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebagai bentuk kepedulian peneliti untuk kebaikan masyarakat dan perusahaan, maka penelitian merekomendasikan agar PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo dapat mengutamakan dalam merekrut pelajar dusun di lingkungan perusahaan menjadi karyawan perusahaan; Agar PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo dapat menyalurkan dana sosial/CSR kepada masyarakat secara berkala dan rutin, tanpa menunggu permohonan dan pengajuan proposal dari masyarakat, terutama untuk kegiatan yang bersifat kegiatan rutin; Agar masyarakat dapat lebih aktif untuk melakukan komunikasi dengan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo terutama dalam rangka memunculkan kegiatan yang dapat memotivasi dan membentuk karakter serta kualitas masyarakat, terutama masyarakat di lingkungan perusahaan.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Kepada bapak Benni Muanggara Wijaya Direktur PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo dan seluruh karyawan yang sudah meluangkan waktunya untuk penulis. Kepada ibu Nanik Istianingsih, S.E., M.E. selaku ketua LPPM yang telah memfasilitasi penulis untuk meneliti. Semoga Allah membalas semua kebaikan.

Daftar Pustaka

Buku

- Binoto Nadapdap, (2012) *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta.
Busyra Azheri, (2012). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta, Rajawali Pers.
Ismail Sholihin, (2010). *Coporate Social Responsibility*, Jakarta, Kencana.
Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, (2008). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara.
Miles dan Huberman, (2009). *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Armides, Selaku Staf Bagian Keuangan PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo pada tanggal 25 Juli 2018.